

ARJMD

- International Journal
- Most Cited Journal
- Peer Review Journal
- Indexed Journal
- Open Access Journal
- University Recognized Journal

(Hard Copy)
E-ISSN : 2456-1045

RESEARCH JOURNAL

VOLUME - 74 | ISSUE - 1

ADVANCE RESEARCH
JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

JUNE
2022

INTERNATIONAL JOURNAL FOUNDATION

Specialized in academic publishings only

www.journalresearchijf.com

সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

NAME OF THE AUTHOR

ISSN : 2456-1045 (Online)
 ICV Impact Value: 74.80
 GIF- Impact Factor: 5.194
 IPI Impact Factor: 3.56
 Publishing Copyright @ International Journal Foundation
 Article Code: HIS-V74-I1-C1-JUN-2022
 Category : HISTORY
 Volume : 74.0 (JUNE-2022 EDITION)
 Issue: 1(One)
 Chapter : 1 (One)
 Page : 01-04
 Journal URL: www.journalresearchijf.com
 Paper Received: 27th JUNE 2022
 Paper Accepted: 17th JULY 2022
 Date of Publication: 31st JULY 2022
 DOI: [10.5281/zenodo.6949191](https://doi.org/10.5281/zenodo.6949191)

Dr. Sumit Kumar Mondal

¹Assistente Professor, Gobinda Prasad
 Mahavidhyalay, Bankura,
 West Bengal, India

ABSTRACT

প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের আর্ষ অনার্ষ বিভাজন ছিল বর্ণের ভিত্তিতে। তা সাম্প্রদায়িক তথা সাম্প্রদায়িক ছিল না। এরপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যে বিভাজন ছিল তা হলো জাতিভেদ। কর্ম বা পেশা তথা অর্থনৈতিক বৈষম্য বা শোষণ সংক্রান্ত বিষয় জড়িত থাকলেও এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সুলভ চরিত্র ছিল না। ক্রমে বৈশ্য ও শূদ্ররা শোষণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হলে জাতপাতহীন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। প্রাচীনকালে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা দাঙ্গার তেমন পরিচয় মেলে না। পারসিক, গ্রীক প্রভৃতি জাতি আক্রমণকারী ভারতে এলেও যারা ভারতে থেকে যায়, তারা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসেনি। মৌর্যযুগের অশোকের আমলে গৃহপতি ও শ্রেষ্ঠী শ্রেণির বিকাশের ফলে তাদের মাধ্যমে বৈশ্যরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা শোষণের বিরোধিতা করে মর্যাদা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।¹ এভাবে প্রচলিত জাতি ব্যবস্থায় সংকট তৈরি হলে অশোক জাতিভেদ হীন এক ধর্মকে তুলে ধরে তার সমাধানের প্রয়াস নেন।

সাংকেতিক লিপি : সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, ভারতীয় সংস্কৃতি

CITATION OF THE ARTICLE

Mondal S.K. (2022) সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ; *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries*; 74(1) pp.01-04

* Corresponding Author

I. INTRODUCTION

এরপর মাঝেমাঝেই ধর্মকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সুফী ও ভক্তিবাদী প্রচারকদের ভূমিকা তাকে প্রশমিত রাখতে চেষ্টা করেছে। সুলতানি যুগের পর মোগল আমলে আকবর 'দীন-ই-ইলাহী'র মাধ্যমে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস নিলেও তা সফল হয়নি। বরং ধর্মের ভিত্তিতে আশা বিভাজন কে কাজে লাগিয়ে মোগল অভিজাতরা নিজেদের গোষ্ঠী দ্বন্দকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।ⁱⁱ সেই সঙ্গে আর্থিক শোষণের কারণে ধর্মকেন্দ্রিক অজুহাতকে অবলম্বন করে নিচু তলার মানুষ এর মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়েছে, অর্থাৎ সার্বিক বিচারে দেখা যায় হিন্দু শাসনে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্যরা এবং মুসলমান শাসনে হিন্দুরা ধর্মের ভিত্তিতে বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ভাগের দাবি করেনি।ⁱⁱⁱ

কিন্তু ব্রিটিশ আমলে ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে বার সম্প্রদায় ভিত্তিতে রাষ্ট্র ভাগের দাবি উঠতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ভারতকে বিভাজিত হতে দেখা যায়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক সি. এইচ. ফিলিপস দেখিয়েছেন, শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারত বিভাজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতপার্থক্যের জন্য এবং সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাজনের এড়িয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি।^{iv} আসলে ইংরেজ শাসকরা ভারতকে নিজেদের অধীনে রাখার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে লালন ও পুষ্ট করে দীর্ঘকাল ধরে যে বিভেদমূলক শাসন নীতি অনুসরণ করেছিল, ভারত বিভাজন ছিল তার পরিণাম। অর্থাৎ ইংরেজদের 'Devine and Rule Policy' এর জন্য প্রধানত দায়ী ছিল। আলিগড় আন্দোলন, সিমলা ডেপুটেশন ও মুসলিম লীগের দাবিগুলিকে আনুকূল্য দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বকে এগিয়ে দেওয়া, বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মাধ্যমে পৃথকপ্রদেশে মুসলিমদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লোভ দেখানো হয়। ১৯০৯, ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের আইনে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতি গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটে।^v ভারত ছাড়ার সময় হয়তো ব্রিটিশরা ভারত ভাগ চায়নি, কিন্তু তখন তার তৈরি সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি এতই জঙ্গি হয়ে উঠে যে তা নিয়ন্ত্রণ করতে তারা পারেনি।

বস্তুত এই সাম্প্রদায়িকতাকে কিছু চতুর ও ক্ষমতালোভী রাজনীতি বিদদের চক্রান্ত হিসেবেও দেখা হয়। হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হিসেবে কাউকে স্বীকার করার অর্থই হলো সাম্প্রদায়িকতাকে মেনে নেওয়া। ব্রিটিশ আমলে মধ্যবিত্ত বা ভূস্বামীদের অনেকে নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন এবং নেতৃত্ব স্তরে পৌঁছানোর বা তাকে ধরে আকঁরে রাখার ব্যক্তিগত স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এসব মানুষের যে আনুগত্য এ দেশের প্রতি হওয়া উচিত ছিল, তাকে নিজ ধর্মের দোহাই দিয়ে নিঃস্বার্থে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে গিয়ে তারা সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এর পিছনে উচ্চবর্ণীয় তথা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ শ্রেণীর স্বার্থ সমৃদ্ধ ক্রিয়া-কলাপের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।^{vi} অনেকের মতে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ভারতের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের ভূমিকা নেয় ও ভারত বিভাজন কে অনিবার্য করে তুলেছিল। প্রথমে জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিতে আস্থা থাকলেও সম্ভবত তিনি নিজের অজান্তেই প্রথম সাম্প্রদায়িকতার দিকে পা বাড়ান, যখন তিনি পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর ব্যবস্থার ভিত্তিতে এক মুসলিম সদস্য হিসেবে বোম্বে থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় যান। ১৯১৬ তে লক্ষ্মী চুক্তিতে তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কংগ্রেসকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পারেন। ১৯২০-র দশকের প্রথম দিকে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচার বজায় রাখেন কিন্তু ক্রমশ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস নেতাদের একাধিপত্যের কারণে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া তার রাজনৈতিক প্রভাব হারানোর আশঙ্কা দেখা দেয়। মহম্মদ শাভি, আগা খাঁ প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে ১৪ দফা দাবিতে তিনি আইন সভায় মুসলিমদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণের উপর জোর দেন। এর পর বেশ কিছু দিন অর্থাৎ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল শ্রোত থেকে জিন্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে লীগের ফল খারাপ হলে তিনি কঠোর সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকে মুসলিমদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা জাগিয়ে তোলার জন্য কংগ্রেসের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কথা বলেন। মৌলানা আজাদ সহ জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের এই সময় হিন্দুদের ভারতে দালাল বলা হয়।^{vii} সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থা না থাকলেও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ফল কে জিন্মা দেশভাগের অনুকূলে

জনমতের প্রতিফলন বলে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। এই সময়ে কংগ্রেস প্রথমে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ না দেয়ার জিন্নার আশা ছিল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে লীগকে শাসন পরিষদ গঠনের জন্য ডাকা হবে, কিন্তু তা না হওয়ায় জিন্না লড়াই কে 'লেগে পাকিস্তান' এই স্লোগান তুলে মুসলিমদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বলেন। সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গার রূপ নেয় ও বহু মানুষের মৃত্যুজনিত পরিস্থিতিতে দেশভাগ নিয়ে আসে এ প্রসঙ্গে সূচনামহাজন, অমলেশ ত্রিপাঠী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দেখিয়েছেন কংগ্রেসও সেভাবে মুসলিমদের জাতীয় আন্দোলনে शामिल করতে পারেনি। কংগ্রেস অধিবেশন গুলিতে মুসলিম ডেলিগেটদের উপস্থিতির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে মুসলিমদের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিলনা। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পর কংগ্রেস তার বিপ্লব মুখী চরিত্র হারায়। অন্তর্বর্তী সরকারের অভিজ্ঞতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখে সাম্প্রদায়িকতার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং দেশভাগ মেনে নেয়। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বহু নিরপরাধ ও নিরীহ মানুষকে মৃত্যুর জন্য তাঠেকাতে প্রশাসনের উপযুক্ত ভূমিকার অভাবের জন্য এবং তৎপরবর্তী আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিভাজন মূলক সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব থেকে যায়।^{viii}

তাছাড়া সাম্প্রদায়িকতার পিছনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়াও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ভূমিকা ও সক্রিয় ছিল। হিন্দু মুসলিমদের বিকাশে আর্থ-সামাজিক বৈসাদৃশ্যের প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার কারণ চিহ্নিত থাকতে দেখা যায়। ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার এক প্রধান সামাজিক ভিত্তি দেখা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। বিভিন্ন চাকরিরও সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য তাদের সংগ্রামের মধ্যে এর বীজ নিহিত ছিল। ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য তাদের সংগ্রামের মধ্যে এর বীজ নিহিত ছিল। বৃদ্ধির জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুলি উপাদান ব্যবহার করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল সাম্প্রদায়িকতা। আধুনিক শিক্ষার প্রসার নিয়োগের সাথে সাথে চাকুরির পদ ক্রমশ কমতে থাকলে তাদের চাকরির সুযোগ বাড়বে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা এতে তাদের সুযোগ-সুবিধা হ্রাসের আশঙ্কা করে। তারা পরস্পরকে প্রতিযোগী সম্প্রদায় বলে মনে করে। কর্মসংস্থানহীন শিক্ষিত যুবসমাজের একাংশ এভাবে কিছুটা যেন দিশাহীন ভাবে জাতপাতের রাজনীতির খপ্পরে পড়েছে

এবং সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয়স্থল মনে করেছে। এভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবের সামাজিক ভিত্তি গ্রাম স্তর পর্যন্ত শিকর বিস্তার করে। শুধু মুসলমান নয় হিন্দু, শিখ বা খ্রিস্টানদের মধ্যবিত্তরা সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবের দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। এভাবে সাম্প্রদায়িকতার এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক শিকড় দেখা যায়, যা চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবি তোলে।^{ix}

শুধু আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেই নয় জাতি, ভাষা ও প্রাদেশিক গোষ্ঠীবাদকে আশ্রয় করেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, বাঙালী-অবাঙালী, বিহারী, মারাঠি, গুজরাটি, কুড়মি, রাজপুত, ভূমিহার, কায়স্ত, অগ্রহার, অনগ্রহার প্রভৃতিদের সংগ্রামমুখী সুরক্ষার বিষয়টিকেও ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে আচ্ছাদিত হতে দেখা যায়। জনসংখ্যার এক বড় অংশের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিনতি দেশভাগ এবং সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিনতি বিচ্ছিন্নতাবাদ।

তবে সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বদা অনগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা অনগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ধরে ফেলার প্রয়াস হিসেবে দেখা ঠিক নয়। আসলে ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল অসচ্ছল। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্তদের এবং তাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা তথা সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফল এবং গোষ্ঠী গঠনের ফল।^x ক্ষমতার ভরকেন্দ্রকে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়াদের থেকে পর্যাপ্তভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের দিকে নিয়ে না যেতে পারার কারণে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও নেতারাও মধ্যবিত্তদের সাম্প্রদায়িকতা ঘেঁষা সংস্পর্শকে অগ্রাহ্য করার সাহস পায়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে ইংরেজ হিন্দু-মুসলিম কেউই সেইভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে অবলম্বন করে ভারত বিভাজন কে অনিবার্য করে তোলে নি। কিন্তু পাশাপাশি এরা প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্ত, কিছু নেতার ক্ষমতার লোভ এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক লীগকে মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ও সংবিধান সভায় যোগ দিতে বাধ্য না করা,

অন্তর্ভুক্তি সরকারের কংগ্রেস ও লীগের পরস্পর বাধাদান জনিত অচলাবস্থা এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনকে অনিবার্য করে তোলে এতে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

- [1] ত্রিপাঠী, অমলেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস(১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা-০৯
- [2] চন্দ্র বিপান, মুখার্জী আদিত্য, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পরে(১৯৪৭-২০০০) আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা-০৯, ২০০৬
- [3] ত্রিপাঠী, অমলেশ, স্বাধীনতার, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা-০৯, ১৯৯৪
- [4] তদেব।
- [5] তদেব।
- [6] দে অমলেন্দু, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের প্রয়াস ও পরিণতি, রত্নাপ্রকাশন, কলকাতা-০৫, ১৯৭৫
- [7] তদেব।
- [8] বদরগদ্দিন উমর, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, চীরায়াত প্রকাশন, কোলকাতা-০৫, ১৯৪৭
- [9] তদেব।
- [10] Azad Maulana Abul Kalam India Wins Freedom, Orient Longman, 1988.